

Selvi Boylum Al Yazmalım Filminin Söylem Analizi: Toplumsal Cinsiyet Rollerini ve İdeolojik Yapılar Üzerine Bir İnceleme

Mustafa Arslan¹

DOI: 10.5281/zenodo.14585317

Öz

Bu çalışma, Türk sinemasının kült eserlerinden biri olan *Selvi Boylum Al Yazmalım* filmini, toplumsal cinsiyet rolleri ve ideolojik yapılar bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Film, aşk, sadakat, özgürlük ve sorumluluk gibi evrensel temaları işlerken, aynı zamanda bu temaların toplumsal ve kültürel bağlamda nasıl şekillendiğini de gözler önüne serer. Araştırma, filmin ana karakterlerinden İlyas, Asya ve Cemşit'in söylemlerine odaklanmış ve bu söylemlerin karakterlerin içsel dünyalarını, toplumsal rollerini ve ideolojik yaklaşımlarını nasıl yansıttığını incelemiştir. Araştırma kapsamında, nitel araştırma yöntemlerinden söylem analizi kullanılmıştır. Veriler, filmin senaryosundan ve diyaloglarından toplanmış; tematik analiz yöntemi ile karakterlerin aşk, özgürlük ve sorumluluk temalarına yaklaşımları değerlendirilmiştir. Analizler, İlyas'ın özgürlük ve aşk arasında yaşadığı çatışmayı, Asya'nın kararlılığı ve sevgiye dair olgun bakış açısını, Cemşit'in ise fedakar ve anlayışlı duruşunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, filmin tematik yapısının derinliğini ve Türk toplumundaki toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili ideolojik yapıların nasıl işlendiğini anlamada önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca, çalışmanın sonuçları, Türk sinemasında kadın ve erkek rollerinin tarihsel ve kültürel bağlamlarını anlamak için değerli bir çerçeve sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Selvi Boylum Al Yazmalım, söylem analizi, toplumsal cinsiyet rolleri, ideolojik yapılar, Türk sineması

Discourse Analysis of the Movie *Selvi Boylum Al Yazmalım*: A Study on Gender Roles and Ideological Structures

Abstract

This study aims to analyze the film *Selvi Boylum Al Yazmalım*, a cultural cornerstone of Turkish cinema, in the context of gender roles and ideological structures. The film explores universal themes such as love, loyalty, freedom, and responsibility, while also reflecting how these themes are shaped within a societal and cultural framework. The research focuses on the dialogues of the main characters—İlyas, Asya, and Cemşit—and examines how their

¹ Prof. Dr. International Black Sea University, marслан@ibsu.edu.ge, ORCID ID: 0000-0002-2273-3251

expressions reveal their inner worlds, social roles, and ideological perspectives. The study employs qualitative research methods, particularly discourse analysis. Data were collected from the film's script and dialogues, and thematic analysis was used to evaluate the characters' approaches to themes of love, freedom, and responsibility. The findings reveal İlyas's internal conflict between love and freedom, Asya's determination and mature perspective on love, and Cemşit's selfless and compassionate attitude. These findings enrich the film's thematic depth and illuminate how gender roles and ideological structures in Turkish society are portrayed. Furthermore, the results offer a valuable framework for understanding the historical and cultural context of male and female roles in Turkish cinema.

Keywords: The Girl with the Red Scarf, discourse analysis, gender roles, ideological structures, Turkish cinema

Extended Abstract

Selvi Boylum Al Yazmalım is a 1978 film directed by Atıf Yılmaz, widely regarded as one of the classics of Turkish cinema. The movie is an adaptation of Cengiz Aytmatov's work *The Red Scarf* and features a compelling narrative that reflects the cultural and emotional dynamics of Turkish society. The main themes of the film include love, loyalty, freedom, and responsibility, all of which are intricately explored through the dialogues of the characters (Dönmez-Colin, 2008; Scognamillo, 2010).

This research employs discourse analysis, a qualitative research method, to explore the film's dialogues. Discourse analysis aims to understand how individuals and communities produce and structure meanings by examining the social, cultural, and ideological contexts of language (Fairclough, 1995). Within this framework, the dialogues of the film's main characters are analyzed in terms of gender roles, ideological structures, and character development. Discourse analysis serves as a tool to deeply examine the psychological and emotional states, social contexts, and thematic structures of the characters (Gee, 2014).

The population of this study consists of film scripts that can be analyzed in the context of gender roles and ideological structures in Turkish cinema. Specifically, thematically rich films like *The Girl with the Red Scarf* (Selvi Boylum Al Yazmalım), which reflect social dynamics, are part of the universe the study focuses on.

In this research, a purposive sampling method was employed. Purposive sampling allows the deliberate selection of samples that can provide data aligned with the research's objectives (Patton, 2002). The film *The Girl with the Red Scarf* and the discourses of its main characters were chosen because they offer a rich opportunity for analysis in the context of

gender roles and ideological structures. Additionally, this method is suitable for qualitative research as it enables in-depth analysis (Creswell, 2014).

The data were collected from the script and dialogues of the film *Selvi Boylum Al Yazmalım*. The film's text was carefully examined, and the main characters' dialogues were identified. These dialogues were categorized under themes of gender roles, sociological structures, and character development. The thematic analysis method was employed to analyze the data. Thematic analysis facilitates the examination of qualitative data within specific themes and patterns, enabling a deeper understanding of the characters' dialogues (Braun & Clarke, 2006).

During the analysis, the social and cultural contexts of the dialogues were considered, focusing on how the characters' psychological and emotional states respond to societal norms and values. Furthermore, the ideological structures embedded in the dialogues and their impact on the characters' behaviors and relationships were analyzed. This approach provided a deeper insight into the film's thematic structure and the dynamics of its characters (Silverman, 2016).

Selvi Boylum Al Yazmalım is a love story set in 1970s Turkey, and its language reflects the social and cultural norms of the time. The characters' way of speaking is close to the everyday language of the people, which allows the audience to easily identify with them. The use of local dialects and idioms in the film reflects the characters' social and cultural backgrounds, grounding the narrative in the reality of Turkish society.

The interactions between the main characters—Asya, İlyas, and Cemşit—address themes such as love, loyalty, and responsibility. İlyas's passionate love for Asya and the events that follow question the boundaries of love and commitment. Cemşit's understanding and patience toward Asya introduce an alternative understanding of love and responsibility. These interactions critically reflect the society's perspectives on love and family.

The film also challenges gender roles. Asya is portrayed as a strong woman striving for independence, but as the film progresses, societal pressures and norms force her to make difficult choices. İlyas is depicted as an overly libertine and irresponsible male figure in a male-dominated society, while Cemşit represents a more responsible, protective, and fatherly model of manhood. These contrasts serve to question the roles of masculinity and femininity in society.

Additionally, the film examines ideological structures. Selvi Boylum Al Yazmalım highlights the conflict between the idealization of love and the harsh realities of life. İlyas's adventurous and free-spirited nature clashes with traditional family structures and the sense of responsibility. On the other hand, Cemşit's character represents more traditional and established values, raising questions about the balance between individual freedom and social responsibility.

The symbols used in the film are also significant. The red scarf symbolizes Asya's love for İlyas, while also representing her purity and innocence. The poplar tree symbolizes endurance and longevity, reflecting Asya's inner strength and determination. The truck symbolizes İlyas's freedom and nomadic spirit, but it also highlights his irresponsibility. These symbols deepen the thematic exploration of love, freedom, and responsibility in the film.

The analysis of the main characters' dialogues in Selvi Boylum Al Yazmalım within the context of gender roles and ideological structures reveals how Turkish cinema reflects societal and cultural values, as well as how individual identities are shaped within these frameworks. Through the discourse analysis of İlyas, Asya, and Cemşit's characters, this study uncovers the ways in which gender norms and ideological constructs influence personal development and relationships in the film.

İlyas's passionate and free-spirited nature reflects the tension between love and freedom, while his indecisiveness and irresponsible behavior highlight the challenges he faces in his personal growth. Asya's strong, determined, self-sacrificing, and loving character successfully embodies both traditional and modern female roles, bridging the gap between societal expectations and personal desires. Cemşit's selfless, understanding, reliable, and patient character represents the ideal male model, meeting social expectations and reinforcing traditional masculine traits while also evolving into a more empathetic and emotionally engaged figure.

Selvi Boylum Al Yazmalım offers a rich narrative centered around themes of love and responsibility, questioning gender roles and ideological structures. The film's language, character interactions, and symbols, through discourse analysis, provide insights into the social and cultural fabric of the era, while also shedding light on universal human experiences.

İlyas's dialogues, from both a gender role and sociological perspective, demonstrate the dissonance individuals experience between societal norms and personal desires. The transition

from the traditionally strong, determined, and independent male figure to one that is emotional, indecisive, and conflicted reflects the ongoing transformation of gender roles, highlighting the difficulties individuals face during this change.

Asya's dialogues represent a period where traditional and modern gender roles coexist. Her emotional turmoil, personal decisions, and views on love show how women strive to balance societal norms with personal desires. These dialogues offer valuable insights not only into women's experiences but also into the broader evolution of gender roles in society.

Cemşit's dialogues provide significant clues about gender roles and modern relationship dynamics. His selfless, supportive, and mature nature suggests a shift away from traditional masculinity towards a more emotional and empathetic model. Cemşit embodies the possibility of men playing a more active emotional role in relationships, a shift that has become more accepted in modern society. This reflects not only the evolution of personal relationships but also the broader transformation of gender roles.

Giriş

Selvi Boylum Al Yazmalım, 1978 yılında Atıf Yılmaz tarafından yönetilen ve Türk sinemasının klasiklerinden biri olarak kabul edilen bir filmidir. Film, Cengiz Aytmatov'un *Kırmızı Eşarp* adlı eserinden uyarlanmış olup Türk toplumunun kültürel ve duygusal dinamiklerini yansıtan güçlü bir anlatıya sahiptir. Filmin ana temaları arasında aşk, sadakat, özgürlük ve sorumluluk yer alır ve bu temalar, karakterlerin söylemleri aracılığıyla derinlemesine işlenir (Dönmez-Colin, 2008; Scognamillo, 2010).

Söylem analizi, dilin toplumsal ve kültürel bağlamlarını anlamaya yardımcı olan önemli bir yöntemdir. Bu yöntem özellikle film ve edebiyat gibi sanatsal eserlerde karakterlerin içsel dünyalarını ve toplumsal konumlarını anlamak için kullanılmaktadır (Fairclough, 1995). Söylem, sadece dilsel bir yapı değil, aynı zamanda toplumsal ve ideolojik bir yapıdır ve bu nedenle karakterlerin söylemleri, onların bireysel ve toplumsal kimliklerini ortaya koymaktadır (Gee, 2014).

Sinemada sembollerin kullanımı, toplumsal cinsiyet ve ideolojik yapılar üzerine çalışmaların önemli bir boyutunu oluşturur. Bu bağlamda, kırmızı yazma ve selvi ağacı gibi semboller, bireylerin duygusal ve toplumsal konumlarını yansıtırken, toplumun değerlerini de metaforik bir düzlemde temsil etmektedir (Braun & Clarke, 2006).

Türk sineması, cinsiyet rolleri ve ideolojik yapılar gibi toplumsal değişimlerin ve kültürel dönüşümlerin yansıtıldığı önemli bir mecra olmuştur. Sinemada toplumsal cinsiyet rolleri, genellikle dönemin sosyo-kültürel dinamiklerini ve ideolojik yapılarını yansıtır (Dönmez-Colin, 2008). 1970'ler, Türkiye'nin politik ve sosyal açıdan çalkantılı bir dönemini temsil eder ve bu dönemde çekilen filmler, dönemin toplumsal gerçekliklerini ve bireysel mücadelelerini yansıtmaktadır (Suner, 2010). Selvi Boylum Al Yazmalım filmi de bu bağlamda aşk ve sorumluluk temalarını işlerken dönemin toplumsal normlarına ve kültürel değerlerine ışık tutmaktadır.

Toplumsal cinsiyet rolleri, bireylerin toplumdaki biyolojik cinsiyetlerine dayanarak üstlenmeleri beklenen davranış, sorumluluk ve rollerin bütünüdür. Bu roller, tarihsel, kültürel ve sosyolojik bağlamda şekillenmiş normlara dayanır ve erkekler ile kadınlar arasında belirli görev ve beklentilerin paylaşılmasını içerir. Örneğin, geleneksel olarak erkekler güç, otorite ve koruma ile ilişkilendirilirken, kadınlar daha çok bakım verme, duygusallık ve itaat ile özdeşleştirilmiştir. Ancak bu roller, biyolojik farkların ötesinde, sosyal yapıların ve kültürel normların bireyler üzerindeki etkisiyle inşa edilmiş toplumsal bir kavramdır (Connell, 2005).

Modern toplumlarda toplumsal cinsiyet rolleri eleştirel bir şekilde incelenmekte ve dönüşüme uğramaktadır. Feminist teoriler ve toplumsal hareketler, bu rollerin esnek ve değişken olduğunu, bireylerin yetenekleri ve tercihleri doğrultusunda yaşamlarını şekillendirmeleri gerektiğini savunmaktadır (Butler, 1990). Erkeklik ve kadınlık normlarına meydan okuyan bu yaklaşımlar, bireysel özgürlüklerin önünü açarken, toplumsal cinsiyet rolleri üzerine yeni bir farkındalık geliştirmektedir. Günümüzde toplumsal cinsiyet rolleri, iş yaşamından aile içindeki sorumluluklara kadar pek çok alanda eşitlik ve kapsayıcılık perspektifiyle değerlendirilmektedir (Giddens, 1991).

İdeolojik yapılar, toplumların ekonomik, politik, kültürel ve sosyal sistemlerini şekillendiren ve sürdüren fikirler, değerler ve inançlar bütünüdür. Bu yapılar, bireylerin düşünce ve davranışlarını yönlendiren, toplumsal normları ve kuralları meşrulaştıran bir çerçeve oluşturur (Althusser, 1971). İdeolojiler genellikle egemen güçler tarafından inşa edilir ve yayılır; böylece mevcut toplumsal düzenin korunmasını sağlar.

Selvi Boylum ve Al Yazmalım aşkın, fedakarlığın ve bağlılığın toplumsal değerler ve bireysel özgürlük bağlamında yeniden tanımlandığı bir hikaye sunar. Filmdeki karakterler, cinsiyet roller ve ideolojik yapıların bireyler üzerindeki etkisini sergilerken aynı zamanda bu

yapılarla mücadele etmenin yollarını da ortaya koyar. Asya'nın seçimleri, hegemonik değerlerin ötesine geçerek bireysel mutluluk ile toplumsal normlar arasında bir denge kurma çabasını yansıtır. Gramsci'nin hegemonya kavramı bağlamında Asya, sevgi ve sadakat gibi değerler üzerinden, geleneksel toplumsal düzenin onayladığı bir seçim yapar ve Cemşit'i tercih ederek güvene dayalı bir hayata seçmektedir (Gramsci, 1971).

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan söylem analizini kullanmaktadır. Söylem analizi, dilin toplumsal, kültürel ve ideolojik bağlamlarını inceleyerek bireylerin ve toplulukların nasıl anlamlar ürettiklerini ve bu anlamların nasıl yapılandırıldığını anlamayı amaçlar (Fairclough, 1995). Bu bağlamda, filmin ana karakterlerinin söylemleri, toplumsal cinsiyet rolleri, ideolojik yapılar ve karakter gelişimi üzerinden analiz edilmiştir. Söylem analizi, karakterlerin psikolojik ve duygusal durumlarını, toplumsal bağlamlarını ve tematik yapılarını derinlemesine incelemek için kullanılmıştır (Gee, 2014).

Evren ve Örneklem

Bu çalışmanın evrenini, Türk sinemasında toplumsal cinsiyet rolleri ve ideolojik yapılar bağlamında analiz edilebilecek film metinleri oluşturmaktadır. Özellikle, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi tematik açıdan zengin, toplumsal dinamikleri yansıtan filmler, çalışmanın odaklandığı evrenin bir parçasıdır.

Araştırmanın örneklemine, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde yer alan ana karakterler (İlyas, Asya, ve Cemşit) ve bu karakterlerin söylemleri oluşturmaktadır. Bu karakterlerin söylemleri, filmin temel temalarını ve toplumsal cinsiyet rolleri ile ideolojik yapılarını en iyi şekilde yansıttığı için özellikle seçilmiştir.

Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, araştırmanın amacına uygun veri sağlayabilecek örneklerin bilinçli bir şekilde seçilmesini sağlar (Patton, 2002). Araştırmada, Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ve ana karakterlerin söylemleri, toplumsal cinsiyet rolleri ve ideolojik yapılar bağlamında zengin bir analiz fırsatı sunduğu için tercih edilmiştir. Ayrıca, bu yöntem, nitel araştırmalarda derinlemesine analiz yapmayı mümkün kıldığı için uygundur (Creswell, 2014).

Bu bağlamda, İlyas'ın özgürlük ve aşk arasındaki çatışmasını yansıtan söylemleri, Asya'nın güçlü ve fedakâr duruşunu temsil eden ifadeleri ve Cemşit'in sorumluluk ile anlayışı birleştiren söylemleri, örneklemin belirlenmesinde temel kriterler olmuştur. Bu seçim, çalışmanın toplumsal cinsiyet rolleri ve ideolojik yapılar konusundaki bulgularını daha zengin ve anlamlı hale getirmiştir.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler, Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaryosundan ve diyaloglarından toplanmıştır. Filmin metni dikkatlice okunmuş ve ana karakterlerin söylemleri belirlenmiştir. Bu söylemler, toplumsal cinsiyet rolleri, sosyolojik yapılar ve karakter gelişimi temaları altında sınıflandırılmıştır. Verilerin analizi için tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Tematik analiz, nitel verilerin belirli temalar ve kalıplar çerçevesinde incelenmesini sağlar ve bu yöntemin kullanımı, karakterlerin söylemlerinin derinlemesine anlaşılmasına olanak tanır (Braun ve Clarke, 2006).

Verilerin analizi sırasında, söylemlerin toplumsal ve kültürel bağlamları dikkate alınarak karakterlerin psikolojik ve duygusal durumları, toplumsal normlara ve değerlere nasıl yanıt verdikleri incelenmiştir. Ayrıca, söylemlerin ideolojik yapıları ve bu yapıların karakterlerin davranışları ve ilişkileri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bu süreç, filmin tematik yapısının ve karakter dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır (Silverman, 2016).

Bulgu ve Yorumlar

Filmdeki Dil ve Anlatım, Karakter Etkileşimi ve İdeolojik Yapılar

Selvi Boylum Al Yazmalım, 1970'lerin Türkiye'sinde geçen bir aşk hikayesini anlatır. Filmin dili, dönemin toplumsal ve kültürel normlarını yansıtır. Karakterlerin konuşma biçimleri, halkın gündelik diline yakın ve samimidir. Bu, izleyicilerin karakterlerle daha kolay özdeşleşmelerine olanak tanır. Filmde kullanılan yerel ağızlar ve deyimler, karakterlerin sosyal ve kültürel arka planlarını yansıtır.

Ana karakterler Asya, İlyas ve Cemşit arasındaki etkileşimler aşk, sadakat ve sorumluluk gibi temaları işler. İlyas'ın Asya ile yaşadığı tutkulu aşk ve sonrasında yaşananlar, aşkın ve bağlılığın sınırlarını sorgular. Cemşit'in Asya'ya karşı gösterdiği anlayış ve sabır ise

farklı bir sevgi ve sorumluluk anlayışını ortaya koyar. Bu karakterler arasındaki etkileşimler, toplumun aşk ve aile kavramlarına bakışını eleştirel bir şekilde yansıtır.

Film, toplumsal cinsiyet rollerini de sorgular. Asya, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan güçlü bir kadın karakterdir. Ancak filmin ilerleyen bölümlerinde toplumsal baskılar ve normlar nedeniyle seçim yapmak zorunda kalır. İlyas, erkek egemen bir toplumda aşırı özgürlükçü ve sorumsuz bir erkek figürü olarak gösterilirken Cemşit ise sorumluluk sahibi, koruyucu ve babacan bir erkek modelidir. Bu karşıtlıklar, toplumdaki erkeklik ve kadınlık rollerini sorgular niteliktedir.

Film, ideolojik yapıları da inceler. Selvi Boylum Al Yazmalım, aşkın idealleştirilmesi ve gerçek hayatın zorunlulukları arasındaki çatışmayı ortaya koyar. İlyas'ın maceracı ve özgür ruhu, geleneksel aile yapısı ve sorumluluk bilinciyle çatışır. Cemşit'in karakteri ise daha geleneksel ve yerleşik değerleri temsil eder. Bu, bireysel özgürlükler ile toplumsal sorumluluklar arasındaki dengeyi sorgular.

Filmde kullanılan semboller de önemlidir. Kırmızı yazma, Asya'nın İlyas'a olan aşkının simgesi olarak görülürken aynı zamanda onun saflığını ve masumiyetini de temsil eder. Selvi ağacı ise dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü simgeler, bu da Asya'nın içsel gücünü ve kararlılığını yansıtır. Kamyon, İlyas'ın özgürlüğünü ve gezgin ruhunu simgeler ancak aynı zamanda onun sorumsuzluğunun da bir göstergesidir.

Filmde Vurgulanan Sıfat ve Filler Üzerinden Karakterlerin Analizi

Tablo 1: Filmde kullanılan sıfatlar, bağlam ve karakter ilişkisi

Sıfat	Bağlam	Örnek Karakter veya Durum
Güzel	Asya'nın fiziksel özellikleri	Asya
Cesur	Zorluklara karşı direnen karakter	Asya, İlyas
Sadık	Cemşit'in Asya'ya olan bağlılığı	Cemşit
Tutkulu	İlyas ve Asya'nın aşkı	İlyas, Asya
Güçlü	Asya'nın içsel gücü	Asya
Sorumlu	Cemşit'in ailesine karşı olan tutumu	Cemşit
Maceracı	İlyas'ın özgür ruhu	İlyas

İdealist	İlyas'ın aşka bakışı	İlyas
Sabırlı	Cemşit'in Asya'ya olan tutumu	Cemşit
Masum	Asya'nın saf doğası	Asya
Kararlı	Asya'nın zor durumlarla başa çıkma azmi	Asya
Kırılgan	Asya'nın duygusal yönünü	Asya
Romantik	İlyas ve Asya'nın ilişkisindeki duygusal anları	İlyas, Asya
Fedakar	Cemşit'in Asya'ya ve ailesine olan yaklaşımı	Cemşit
Özgür	İlyas'ın hayat tarzını ve bakış açısı	İlyas
Geleneksel	Cemşit'in aile değerlerine bağlılığı	Cemşit
Sevecen	Asya ve Cemşit'in birbirlerine karşı olan tutumları	Asya, Cemşit

İlyas'ın karakterine atfedilen sıfatlar, onun özgür ruhlu ve duygusal olarak karmaşık doğasını yansıtır. Tutkulu ve özgür olması, onun hayatında aşk ve özgürlük arasında sürekli bir çatışma yaşadığını gösterir. İlyas'ın kararsız ve sorumsuz olarak tanımlanması, onun hayatındaki önemli kararları almakta zorlandığını ve bu nedenle ilişkilerinde sorun yaşadığını gösterir. Bu, İlyas'ın toplumsal cinsiyet rollerine ve kişisel ideolojilerine nasıl yanıt verdiğini anlamamıza yardımcı olur (Fairclough, 1995; Gee, 2014).

Asya'nın güçlü, kararlı, fedakar ve sevgi dolu olarak tanımlanması, onun filmdeki güçlü kadın karakterini yansıtır. Asya, ailesi ve sevdikleri için yaptığı fedakarlıklarla, geleneksel ve modern kadın özelliklerini bir arada taşır. Bu sıfatlar, Asya'nın toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında hem geleneksel hem de modern kadın özelliklerini bir arada taşıdığını gösterir (Braun ve Clarke, 2006; Silverman, 2016).

Cemşit'in fedakar, anlayışlı, güvenilir ve sabırlı olarak tanımlanması, onun ideal bir erkek modeli sunduğunu gösterir. Cemşit'in karakterine atfedilen bu sıfatlar, onun sevdiği insanlara karşı gösterdiği sabır ve anlayışı ifade eder. Cemşit'in fedakar ve güvenilir olması, onun sağlam ve destekleyici bir karakter olduğunu yansıtır. Bu sıfatlar, Cemşit'in toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında ideal bir erkek modeli sunduğunu ve Asya'ya karşı duyduğu saf sevgiyi yansıtır (Dönmez-Colin, 2008; Scognamillo, 2010).

Tablo 2: Filmde kullanılan fiiller ve karakterlerle ilişkisi

Karakter	Fiil	Analiz	
İlyas	Sevmek	İlyas'ın Asya'ya olan derin ve tutkulu aşkını gösterir.	
	Terk etmek	İlyas'ın sorumsuz ve özgür ruhlu doğasını, aşk ve sorumluluk arasındaki çatışmasını yansıtır.	
	Geri dönmek	İlyas'ın Asya'yı ve hayatını yeniden kazanma çabasını temsil eder.	
	Pişman olmak	Yaptığı hataların farkına varması ve geçmişteki kararlarından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eder.	
	Savaşmak	Aşk için mücadele etme arzusunu ve içsel çatışmalarını gösterir.	
	Vazgeçmek	Zaman zaman sorumluluklarından ve ilişkilerinden kaçma eğilimini ifade eder.	
Asya	Sevmek	Asya'nın İlyas'a olan aşkını ve Cemşit'e karşı olan şefkatini gösterir.	
	Beklemek	Sabır ve umudunu yitirmeden İlyas'ı beklemesini temsil eder.	
	Direnmek	Zorluklara ve toplumsal baskılara karşı koyma gücünü yansıtır.	
	Affetmek	İlyas'ın hatalarını bağışlama isteğini ve büyüklüğünü gösterir.	
	Karar vermek	Hayatıyla ilgili önemli ve zor kararlar almasını temsil eder.	
	Ağlamak	Duygusal kırılmalarını ve içsel acılarını ifade eder.	
	Cemşit	Korumak	Asya ve oğlunu koruma ve kollama isteğini gösterir.
		Sabretmek	Asya'nın sevgisini kazanmak için gösterdiği sabrı ifade eder.
Destek olmak		Asya'nın zor zamanlarında yanında olma isteğini ve yardımseverliğini gösterir.	
Sevmek		Asya'ya olan derin ve saf sevgisini gösterir.	
	Kabullenmek	Asya'nın geçmişini ve duygusal karmaşasını kabul etme büyüklüğünü ifade eder.	

İlyas, film boyunca sevmek, terk etmek, geri dönmek gibi eylemlerle tutkulu ama sorumsuz doğasını gösterir. Bu fiiller, onun özgür ruhlu ama aynı zamanda pişmanlık dolu karakterini yansıtır. Örneğin, Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emektir. söylemi, İlyas'ın aşkı ve sevgiyi nasıl tanımladığını ve olgunlaşma sürecini gösterir. Ancak, Ben seni çok sevdim Asya, ama özgürlüğümü de sevdim söylemi, onun özgürlük ve sorumluluk arasındaki çatışmasını açıkça ortaya koyar.

Asya, beklemek, direnmek, affetmek gibi eylemlerle güçlü ve sabırlı bir kadın olarak ortaya çıkar. Bu fiiller, onun içsel gücünü ve kararlılığını gösterir. Asya'nın söylemleri, onun güçlü ve kararlı bir kadın olduğunu gösterir. İlyas, ben seni sevdim. Ama Cemşit'e de güveniyorum söylemi, Asya'nın duygusal karmaşasını ve sevgi ile güven arasındaki dengesini ifade eder. Ayrıca Hayat, bazen seçimler yapmamızı gerektirir. Ben de bir seçim yaptım. söylemi, Asya'nın zor kararlar alabilen bir karakter olduğunu yansıtır.

Cemşit, korumak, sabretmek, destek olmak gibi fiillerle sorumlu ve anlayışlı bir karakteri temsil eder. Bu fiiller, onun sevgi dolu ve fedakar doğasını yansıtır. Cemşit'in söylemleri, onun fedakar ve anlayışlı doğasını ortaya koyar. Ben seni sevdim Asya, ama bu aşkın bir bedeli yok söylemi, Cemşit'in karşılıksız sevgisini ve olgun yaklaşımını gösterir. Benim için önemli olan senin mutluluğun söylemi ise onun sevdiği kişiye öncelik veren tutumunu yansıtır.

Bu fiiller, filmdeki karakterlerin psikolojik ve duygusal durumlarını, aralarındaki ilişkileri ve hikayenin ilerleyişini anlamaya yardımcı olmaktadır. Fiiller üzerinden yapılan bu analizler, karakterlerin dinamiklerini ve filmdeki gelişimlerini daha iyi yansıttığı görülmektedir. Her bir fiil, karakterlerin içsel dünyalarını ve ilişkilerini daha derinlemesine keşfetmeyi sağlamaktadır.

Karakterler Bağlamında Filmde Öne Çıkan Söylemler ve Analizleri

Tablo 3: İlyas'ın söylemleri ve analizi

<i>Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emektir.</i>
Analiz: Bu söylem, İlyas'ın aşkı ve sevgiyi nasıl tanımladığını gösterir. Aşkın sadece tutkulu bir duygu değil, aynı zamanda fedakarlık, dostluk ve emek gerektirdiğini anlaması, karakterinin olgunlaşma sürecini yansıtır.

Ben seni çok sevdim Asya, ama özgürlüğümü de sevdim.

Analiz: Bu, İlyas'ın özgürlük ile aşk arasındaki çatışmasını ortaya koyar. Karakterinin özgür ruhlu doğası ve sorumluluk almakta zorlanması bu söylemle belirginleşir.

Her şeyi bırakıp gitmek istiyorum, ama seni de bırakamıyorum.

Analiz: İlyas'ın içsel çatışmalarını ve kararsızlığını gösterir. Hem özgürlüğüne düşkünlüğü hem de Asya'ya olan bağımlılığı arasındaki gelgitleri ifade eder.

Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti söylemi, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında değerlendirildiğinde, İlyas'ın sevgi anlayışının duygusal ve özverili bir yaklaşımı içerdiğini gösterir. Geleneksel olarak, fedakarlık ve emek vurgusu, kadınlara atfedilen özellikler arasında yer alır (Connell, 2005). Ancak burada İlyas, sevgi tanımında emek gibi bir kavramı sahiplenerek bu geleneksel anlayışı kendi duygu dünyasına dahil etmektedir. Bu durum, erkeklik normlarına meydan okuyarak daha eşitlikçi bir sevgi anlayışını yansıtır. İlyas'ın bu söylemi, zamanla olgunlaşan bir karakter olduğunu ve toplumsal cinsiyet rollerine dair daha duyarlı bir bakış açısına yöneldiğini göstermektedir.

Ben seni çok sevdim Asya, ama özgürlüğümü de sevdim bu söylem, erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerinde sıkça görülen özgürlük arayışını ve bireysel bağımsızlığı vurgular. Geleneksel erkeklik anlayışı, erkeğin özgürlüğüne düşkün ve bireysel kararlarını ön planda tutan bir figür olmasını destekler (Kimmel, 2004). Ancak bu söylem, İlyas'ın özgürlüğüne duyduğu arzunun, Asya'ya olan sevgisiyle çatıştığını göstermektedir. Bu durum, toplumsal beklentiler ile bireysel arzular arasındaki gerilimi açığa çıkarır. İlyas, sevgi ve özgürlük arasında bir denge kurmakta zorlanan bir erkeklik temsilidir; bu, modern erkeklik anlayışında yaygın bir kimlik çatışmasını yansıtır.

Her şeyi bırakıp gitmek istiyorum, ama seni de bırakamıyorum söylemi ise İlyas'ın kararsızlığını ve özgürlüğü ile sorumlulukları arasındaki çatışmasını yansıtır. Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri erkeklerden kararlı, güçlü ve lider bir tavır beklerken İlyas bu rollere tam anlamıyla uymamaktadır. Bu durum, erkeğin içsel çatışmalarını ve modern toplumda değişen erkeklik algısını yansıtır (Hearn, 2015). İlyas'ın söyleminde görülen gelgitler, erkeklik rollerine dair beklentilerin değiştiği bir dönemi temsil etmektedir; bu da bireysel ve toplumsal normların çelişkilerini açığa çıkarır.

Sosyolojik olarak bu söylemler, bireysel özgürlük ve toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı yansıtır. İlyas'ın söylemleri, bireyin modernleşme sürecinde karşılaştığı kimlik sorunlarına ve toplumsal değerler ile bireysel arzuların uyumsuzluğuna işaret eder. Özellikle aşkın emek ve fedakarlık üzerinden tanımlanması, ilişkilerde toplumsal normların hâlâ etkili olduğunu gösterir. Ancak aynı zamanda, İlyas'ın özgürlük arayışı, bireyselleşme sürecinin bir yansımasıdır (Giddens, 1991).

İlyas'ın aşk ve özgürlük arasında yaşadığı çatışma, bireysel haklar ve toplumsal yükümlülükler arasındaki dengeyi sorgular. Modern toplumlarda, bireysel arzular ve duygular ön plana çıkarken geleneksel toplumlarda toplumsal bağlılıklar ve roller daha belirleyici olmuştur (Beck ve Beck-Gernsheim, 1995). İlyas'ın söylemlerindeki bu çatışma, modernleşmenin etkilerini ve bireylerin bu süreçte yaşadığı içsel çelişkileri somutlaştırır.

Tablo 4: Asya'nın söylemleri ve analizi

<i>İlyas, ben seni sevdim. Ama Cemşit'e de güveniyorum.</i>
Analiz: Asya'nın, İlyas'a olan aşkı ile Cemşit'e duyduğu güven arasındaki duygusal karmaşayı ifade eder. Sevgi ve güven arasındaki farkı ve ilişkilerdeki dengesini vurgular.
<i>Hayat, bazen seçimler yapmamızı gerektirir. Ben de bir seçim yaptım.</i>
Analiz: Asya'nın güçlü ve kararlı bir karakter olduğunu gösterir. Hayatın zorunlulukları karşısında aldığı kararları ve bu kararların arkasında durma gücünü yansıtır.
<i>Sevgi emek ister İlyas, sen bunu anlamadın.</i>
Analiz: Asya'nın sevgiye dair olgun ve fedakar bakış açısını ifade eder. İlyas'ın sorumsuzluklarına karşı duyduğu hayal kırıklığını ve sevginin sadece duygusal değil, aynı zamanda emek gerektiren bir bağ olduğunu anlatır.

İlyas, ben seni sevdim. Ama Cemşit'e de güveniyorum söylemi, Asya'nın iki farklı erkek figürü arasında yaşadığı duygusal karmaşayı ifade eder. İlyas, Asya için tutkulu bir aşkın sembolüken Cemşit güven ve istikrarın temsilcisidir. Geleneksel toplumsal cinsiyet normları bağlamında, kadınlardan genellikle duygusal ve bağlı bir rol üstlenmeleri beklenirken Asya'nın bu söylemi kadınların yalnızca duygularına değil, aynı zamanda güven ve pratik değerlere de

önem verdiğini gösterir (Connell, 2005). Ayrıca, Asya'nın bu ikilemi, modernleşen toplumlarda kadınların aşk ve güven arasındaki dengeyi nasıl kurmaya çalıştığını yansıtır.

Hayat, bazen seçimler yapmamızı gerektirir. Ben de bir seçim yaptım Asya'nın bu söylemi, onun güçlü ve kararlı bir kadın olduğunu ortaya koyar. Geleneksel cinsiyet rolleri, kadınları daha çok edilgen ve başkalarının kararlarına bağlı bir şekilde tasvir ederken Asya burada aktif bir özne olarak kendi hayatını şekillendirmektedir. Bu söylem, kadınların toplumsal normların ötesine geçerek bireysel özgürlüklerini ifade etme arzusunu ve karar alma yeteneklerini yansıtır. Bu, modern toplumlarda kadınların artan güçlenme sürecine işaret etmektedir (Beck ve Beck-Gernsheim, 1995).

Sevgi emek ister İlyas, sen bunu anlamadın, bu söylem ise Asya'nın sevgiye dair olgun ve fedakar bir bakış açısını ifade eder. Sevginin sadece duygusal bir his değil, aynı zamanda sorumluluk ve çaba gerektirdiğini vurgulaması, geleneksel kadın rollerinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak, aynı zamanda Asya'nın İlyas'a yönelik eleştirisi, kadınların ilişkilere dair taleplerini dile getirme cesaretini de göstermektedir. Bu, kadınların artık yalnızca bağlılık değil, karşılıklı sorumluluk ve çaba beklediğini yansıtarak toplumsal cinsiyet normlarının değişen dinamiklerine işaret eder (Kimmel, 2004).

Asya'nın, İlyas'a duyduğu sevgi ile Cemşit'e olan güveni arasında yaşadığı ikilem, bireylerin modern toplumlarda karşılaştıkları ilişki dinamiklerini yansıtır. Sevgi, geleneksel olarak tutku ve bağlılıkla ilişkilendirilirken güven daha çok istikrar ve sorumlulukla bağdaştırılır. Giddens'a (1991) göre modern ilişkilerde bireyler artık sadece duygusal yakınlık aramıyor; aynı zamanda güven ve karşılıklı desteğe de ihtiyaç duyuyor. Asya'nın söylemi, bu modern ilişki anlayışını açıkça yansıtmaktadır.

Asya'nın Ben de bir seçim yaptım ifadesi, onun bağımsız bir özne olarak hareket ettiğini ve yaşamındaki önemli kararları cesurca aldığını gösterir. Bu durum, modernleşen toplumlarda kadınların artan bireyselleşme sürecine uygun bir şekilde toplumsal cinsiyet rollerini yeniden tanımladığını ortaya koymaktadır. Kadınların kendi yaşamlarına dair aktif karar alabilmesi, geleneksel ataerkil yapıların dönüşümünü temsil eder (Hearn, 2015).

Asya'nın sevgiye dair yorumu, modern ilişkilerdeki emeğin önemini vurgular. İlişkilerde sevgi kadar emek ve sorumluluğun gerekliliği, modern sosyolojik teorilerde de ele alınan bir konudur. Beck ve Beck-Gernsheim (1995), modern toplumda sevginin yalnızca bir duygu olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir ilişki kurmak için çaba gerektiren bir bağ

olarak değerlendirildiğini savunur. Asya'nın bu söylemi, kadınların artık ilişkilerde pasif bir konumda olmadığını ve karşı tarafın sorumluluklarını sorgulama hakkına sahip olduğunu ortaya koyar.

Tablo 5: Cemşit'in söylemleri analizi

<i>Ben seni sevdim Asya, ama bu aşkın bir bedeli yok.</i>
Analiz: Cemşit'in Asya'ya olan saf ve karşılıksız sevgisini ifade eder. Onun fedakar ve anlayışlı doğasını yansıtır.
<i>Benim için önemli olan senin mutluluğun.</i>
Analiz: Cemşit'in sevdiği kişiye öncelik veren, onu koruyan ve destekleyen bir karakter olduğunu gösterir. Onun aşkını ve bağlılığını saf bir şekilde yansıtır.
<i>Geçmişinle barışık ol, çünkü o senin bir parçan.</i>
Analiz: Cemşit'in olgun ve bilgece yaklaşımını gösterir. Asya'nın geçmişini kabul etme ve bu geçmişle barışık olma konusundaki destekleyici tutumunu ifade eder.

(Ben seni sevdim Asya, ama bu aşkın bir bedeli yok söylemi, Cemşit'in aşkını karşılıksız ve fedakar bir şekilde ifade ettiğini gösterir. Geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında, erkeklerden genellikle güç ve kontrol sahibi olmaları beklenirken, Cemşit bu beklentilerin ötesinde bir sevgi anlayışını temsil eder. Bu ifade, modern erkeklik algısında duygusal olgunluğun ve fedakarlığın önemini ortaya koyar (Connell, 2005). Cemşit'in bu yaklaşımı, erkeklik anlayışında daha duyarlı, anlayışlı ve empatik bir modelin varlığını işaret etmektedir.

Benim için önemli olan senin mutluluğun Cemşit'in bu söylemi ise onun ilişki anlayışında özverinin ve karşı tarafın mutluluğuna öncelik vermenin merkezde olduğunu gösterir. Bu, geleneksel erkeklik anlayışının bireysel çıkarları önceliklendiren doğasına meydan okur ve ilişkilere daha dengeli bir bakış açısı getirir. Bu söylem, modern ilişkilerde erkeklerin artan duygusal sorumluluklarını yansıtarak, toplumsal cinsiyet rollerinin değişimini göstermektedir (Kimmel, 2004).

Geçmişinle barışık ol, çünkü o senin bir parçan ifadesi, Cemşit'in olgun ve bilgece bir yaklaşımı temsil ettiğini göstermektedir. Geleneksel erkeklik normları genellikle sorunları çözmeye odaklanırken, Cemşit'in bu tutumu daha çok kabul ve anlayışa yöneliktir. Bu, erkeklik rollerinde duygusal derinliğin ve destekleyici bir tutumun giderek daha fazla değer kazandığını gösterir. Cemşit'in bu söylemi, erkeklerin yalnızca koruyucu bir rol üstlenmekle kalmayıp, aynı zamanda duygusal iyileşme süreçlerinde de destekleyici olabileceğini vurgular.

Cemşit'in Bu aşkın bir bedeli yok sözü, modern ilişkilerde sevginin ekonomik veya toplumsal bir değiş tokuş olarak görülmesi fikrine karşı bir duruş sergiler. Cemşit'in aşkı, saf bir duygusal bağlılık ve fedakarlık üzerine kuruludur. Bu, modern toplumlarda ilişkilere dair bireyselleşme ve faydacılık eleştirisine bir yanıt niteliğindedir (Beck ve Beck-Gernsheim, 1995). Cemşit'in karakteri, aşkın maddi veya sosyal beklentilerden bağımsız olabileceğini gösterir.

Benim için önemli olan senin mutluluğun ifadesi, modern ilişkilerde karşılıklı desteğin ve empatinin giderek daha önemli hale geldiğini yansıtır. Bu, geleneksel toplumlarda erkeklerin daha çok otorite ve güç simgesi olarak görülmesine karşılık, modern toplumlarda erkeklerin ilişkilere duygusal yatırım yapmaya teşvik edilmesiyle örtüşmektedir. Cemşit'in bu tutumu, modern erkeklik anlayışında ilişkilere yönelik daha kapsayıcı ve destekleyici bir yaklaşımı temsil eder.

Geçmişinle barışık ol ifadesi ise Cemşit'in yalnızca bir partner değil, aynı zamanda bir rehber gibi davranan bilge bir karakter olduğunu ortaya koyar. Modern toplumlarda bireyler, geçmişlerini kabul ederek kimliklerini inşa ederken, ilişkiler bu süreci destekleyen bir araç haline gelir (Giddens, 1991). Cemşit'in bu yaklaşımı, bireylerin geçmiş travmalarıyla başa çıkmalarında partnerlerin nasıl bir rol oynayabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Sonuç ve Öneriler

Sonuçlar

Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki ana karakterlerin söylemlerini toplumsal cinsiyet rolleri ve ideolojik yapılar bağlamında analiz edilmiştir. İlyas, Asya ve Cemşit'in karakterleri üzerinden yapılan söylem analizi, Türk sinemasının toplumsal ve kültürel

değerlerini nasıl yansıttığını ve bireysel kimliklerin bu bağlamda nasıl şekillendiğini ortaya koymuştur.

İlyas'ın tutkulu ve özgür ruhlu doğası, aşk ve özgürlük arasındaki çatışmayı yansıtırken, kararsız ve sorumsuz davranışları onun kişisel gelişim sürecindeki zorlukları göstermektedir. Asya'nın güçlü, kararlı, fedakar ve sevgi dolu olması, onun hem geleneksel hem de modern kadın rollerini başarıyla temsil ettiğini gösterir. Cemşit'in fedakar, anlayışlı, güvenilir ve sabırlı karakteri ise, ideal erkek modeli olarak toplumsal beklentileri karşılamaktadır.

Selvi Boylum Al Yazmalım, aşk ve sorumluluk temaları etrafında şekillenen, toplumsal cinsiyet rolleri ve ideolojik yapıları sorgulayan zengin bir anlatı sunar. Filmin dili, karakter etkileşimleri ve semboller üzerinden yapılan söylem analizi, dönemin toplumsal ve kültürel yapısını anlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda evrensel insani deneyimleri de gözler önüne sermektedir.

İlyas'ın söylemleri, hem toplumsal cinsiyet rolleri hem de sosyolojik bağlamda, bireyin toplumsal normlar ve kişisel arzular arasındaki uyumsuzluğu nasıl deneyimlediğini gösterir. Geleneksel erkeklik anlayışındaki güçlü, kararlı ve bağımsız figürün yerini, duygusal, kararsız ve çatışmalarla dolu bir figür almıştır. Bu durum, toplumsal cinsiyet rollerinin değişim sürecinde olduğunu ve bireylerin bu dönüşümü deneyimlerken yaşadığı zorlukları yansıtır.

Asya'nın söylemleri, geleneksel ve modern toplumsal cinsiyet rollerinin bir arada var olduğu bir dönemi temsil eder. Duygusal karmaşası, bireysel kararları ve sevgiye dair bakış açısı, kadınların toplumsal normlarla bireysel arzular arasındaki dengeyi kurmaya çalıştığını göstermektedir. Bu söylemler, sadece kadınların değil, toplumsal cinsiyet rollerinin genelde nasıl evrildiğine dair de önemli ipuçları sunmaktadır.

Cemşit'in söylemleri, toplumsal cinsiyet rollerine ve modern ilişki dinamiklerine dair önemli ipuçları sunar. Onun fedakar, destekleyici ve olgun doğası, geleneksel erkeklik anlayışından uzaklaşarak daha duygusal ve empatik bir modelin benimsenmesine işaret eder. Cemşit, modern toplumda erkeklerin ilişkilerde daha aktif bir duygusal rol oynayabileceğini ve bu rolün toplumsal olarak kabul gördüğünü gösterir. Bu, yalnızca bireysel ilişkilerin değil, toplumsal cinsiyet rollerinin de evrimini yansıtan bir örnektir.

Öneriler

Selvi Boylum Al Yazmalım gibi klasik Türk filmlerinin, farklı dönemlerde çekilmiş filmlerle karşılaştırmalı analizi yapılabilir. Bu tür çalışmalar, Türkiye'nin toplumsal ve kültürel değişimlerini daha geniş bir perspektiften anlamamıza yardımcı olabilir.

Bu çalışma toplumsal cinsiyet rolleri ve ideolojik yapılar üzerinde odaklanmıştır. Gelecekteki araştırmalar, söylem analizini diğer temalar, örneğin, sosyal sınıf, etnisite veya modernleşme gibi konular üzerinde de uygulayabilir.

Karakterlerin kişisel gelişim süreçleri ve bu süreçlerin toplumsal ve kültürel bağlamdaki yansımaları daha detaylı bir şekilde incelenebilir. Bu, bireylerin toplumsal normlara nasıl tepki verdiğini ve bu normlarla nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Film dışında, edebiyat, televizyon dizileri ve hatta dijital medya gibi farklı medya türlerinde de söylem analizi yapılabilir. Bu, farklı anlatım biçimlerinin toplumsal ve kültürel bağlamdaki etkilerini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Bu tür çalışmaların bulguları, toplumsal cinsiyet rolleri üzerine eğitim programları oluşturmak için kullanılabilir. Özellikle gençler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini artırmak amacıyla bu tür programlar önemli katkılar sağlayabilir.

Hem akademik araştırmalar için yeni yollar açmakta hem de toplumsal ve kültürel anlayışın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmler, toplumsal değerlerin ve bireysel kimliklerin anlaşılmasında önemli kaynaklar sunmakta ve bu tür analizler, sinemanın toplumsal yansımalarını derinlemesine anlamaya olanak tanımaktadır.

Kaynakça

- Althusser, L. (1971). *Ideology and ideological state apparatuses (notes towards an investigation)*. In *Lenin and philosophy and other essays* (pp. 85–126). Monthly Review Press.
- Beck, U. ve Beck-Gernsheim, E. (1995). *The Normal Chaos of Love*. Polity Press.
- Braun, V. ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). University of California Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dönmez-Colin, G. (2008). *Turkish Cinema: Identity, Distance and Belonging*. Reaktion Books.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Gee, J. P. (2014). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method* (4th ed.). Routledge.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Hearn, J. (2015). *Men of the World: Genders, Globalizations, Transnational Times*. Sage Publications.
- Kimmel, M. S. (2004). *The Gendered Society*. Oxford University Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Silverman, D. (2016). *Qualitative Research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Scognamillo, G. (2010). *Türk Sinema Tarihi: 1896-2010*. Kabalcı Yayınevi.
- Suner, A. (2010). *New Turkish Cinema: Belonging, Identity and Memory*. I.B. Tauris.